

PEDAGOGICAL SCIENCES

VALUE VECTORS OF MODERN PRESCHOOL EDUCATION

Kovalenko T.V.

*Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor of the Department of Early and Preschool Child Development
DZ "Luhansk National University named after Taras Shevchenko" Lubny*

ЦІННІСНІ ВЕКТОРИ СУЧАСНОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Коваленко Т. В.

*кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри розвитку дитини раннього і дошкільного віку
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Лубни*

Abstract

The article is devoted to the problem of values in today's changing world, in particular, in the preschool education system. The author singles out the value vectors of the modern system of preschool education, suggests focusing on the value-semantic paradigm, which means, on the child, his uniqueness and inimitability. The author characterized certain valuable vectors of the formation of the preschool education system, in particular: global education, informatization, development of critical thinking and independence of the child, etc.

Анотація

Стаття присвячена проблемі цінностей у сучасному мінливому світі, зокрема, в системі дошкільної освіти. Автор виокремлює ціннісні вектори сучасної системи дошкільної освіти, пропонує орієнтуватись на ціннісно-смыслову парадигму, а значить, на дитину, її унікальність і неповторність. Автором схарактеризовано певні цінні вектори становлення системи дошкільної освіти, зокрема: глобальна освіта, інформатизація, розвиток критичного мислення й самостійності дитини тощо.

Keywords: values, value vectors, preschool education, preschool child.

Ключові слова: цінності, ціннісні вектори, дошкільна освіта, дитина дошкільного віку.

Трансформаційні процеси, які притаманні сучасному суспільству, криза соціально-економічної сфери, повномасштабна війна, яку розв'язала РФ на території незалежної України, провокують зниження рівня духовної культури суспільства в цілому, і особистості, зокрема. На жаль, криза впливає на всі сфери життя, у тому числі, на дошкільну ланку освіти. Сьогодні чимало закладів дошкільної освіти (ЗДО) не працюють, інші – не мають повноцінного укриття. Більшість дітей дошкільного віку проживають в умовах перманентного стресу, а вихователі намагається переорієнтувати свою професійну діяльність на більш прибуткову. Отже, постає проблема аналізу ціннісних векторів сучасної дошкільної освіти.

Зауважимо, що чимало сучасних науковців досліджують проблему становлення системи дошкільної освіти, зокрема: С. Бадер, Н. Гавриш, С. Курінна, Л. Зданевич та ін. З іншого боку, проблема цінностей дошкільної освіти досліджується С. Бадер, О. Лисенко, Т. Піроженко тощо. Натомість, проблема визначення пріоритетних ціннісних векторів дошкільної освіти на сучасному етапі ще потребує наукових досліджень.

Отже, метою статті є визначити й схарактеризувати провідні ціннісні вектори дошкільної освіти України.

Вважаємо, що, перш за все, варто звернутися до проблеми професійної підготовки майбутніх вихователів. Чимало сучасних абітурієнтів не збираються пов'язувати свій майбутній фах з дошкільною освітою через низку причин, зокрема: низька заробітна плата, низький рівень престижності професії, психологічні складні умови праці під час війни тощо. З іншого боку, відсутня державна підтримка спеціальності «Дошкільна освіта» у 2024 р., а здобувачі вступатимуть на загальних засадах. У тих майбутніх вихователів, хто вже навчається, спостерігаємо відсутність бажання продовжувати освіту на рівні «магістр», а також працювати за фахом. Крім того, рівень духовної культури більшості здобувачів не є високим.

Формування духовних цінностей майбутніх вихователів – одне з ключових завдань вищої освіти, оскільки педагоги в майбутньому транслиують свою систему цінностей на учнів, тобто є для дітей прямими носіями цінностей. Під духовними цінностями ми розуміємо думки, ідеї, теорії, норми, ідеали, образи, які можуть приймати форму наукових і художніх творів, творів архітектури, живопису, музики, кінофільмів, телевізійних передач, які несуть в собі високі ідеї, образи, почуття і уявлення.

До духовних цінностей вихователя вчені відносять:

– патріотизм – любов до Батьківщини, до свого народу, до своєї малої батьківщини, соціальна солідарність;

– свобода особиста і довіру до людей, інститутів держави та громадянського суспільства, справедливність, милосердя, честь, гідність;

– сім'я – любов і вірність, здоров'я, достаток, повагу до батьків, турбота про старших і молодших, турбота про продовження роду;

– праця і творчість – повага до праці, творчість і творення, цілеспрямованість і наполегливість;

– наука – цінність знання, прагнення до істини, наукова картина світу;

– мистецтво і література – краса, гармонія, духовний світ людини, моральний вибір, сенс життя, естетичний розвиток,

– людство – мир у всьому світі, різноманіття культур і народів, прогрес людства, міжнародне співробітництво [1].

Виходячи з цього, духовні цінності майбутніх вихователів – це інтегративне особистісне утворення, спрямоване на інших людей (відповідальність, толерантність, милосердя) і на себе (честь, самодостатність), яке робить поведінку майбутнього фахівця конструктивним і забезпечує можливість здійснення суб'єкт-суб'єктної взаємодії, адаптацію і самореалізацію особистості в майбутній професії та суспільстві.

Уважаємо, формування духовних цінностей майбутніх вихователів – один з пріоритетних ціннісних векторів сучасності.

Наступним ціннісним вектором убачаємо повний перехід до ціннісно-сислової парадигми в освіті (С. Бадер, Ю. Пелех) [2; 3]. Провідною ідеєю ціннісно-сислової парадигми в системі дошкільної освіти вбачаємо тезу про те, що саме людина є творцем цінностей, які виробляються в процесі її діяльності, взаємодії з іншим та широким соціумом, оскільки особистість є складною відкритою системою. Це зумовлює необхідність розуміння освітнього процесу не як трансляції „готових цінностей”, а як пошуку смислу в різних наявних цінностях, вироблення власних цінностей, що ввійдуть до структури ціннісно-сислових орієнтацій дошкільників. Це є вагомою підставою розуміти освітній процес у ЗДО як ціннісно-сисловий взаємообмін між дорослим і дитиною, оскільки кожен з них є носієм унікальної ціннісно-сислової системи орієнтацій.

Імовірно, що взаємообмін культурними цінностями та смислами повністю виключає авторитарну позицію вихователя, позиціонування його як такого, що знає чіткі істини, правила та норми, що необхідно засвоїти дітям. У процесі взаємодії в системі „дорослий – дитина” перший виступатиме в ролях фасилітатора, партнера та ін., водночас як дошкільник від об'єкта впливу трансформується в суб'єкт саморозвитку, творення цінностей та смислів.

Отже, в основу ціннісно-сислової парадигми покладено ідею природного прагнення особистості

до пізнання та самопізнання (самоактуалізація), що стає можливим у процесі взаємодії з іншими суб'єктами освітнього процесу під час обміну культурними цінностями та смислами, а також у процесі різних видів діяльності, які мають набути смислу.

Наступним ціннісним вектором дошкільної освіти є визнання дитини та дитинства як цінності, оскільки даний період життя людини є унікальним та неповторним. Важливо дати дошкільнику можливість прожити своє дитинство щасливо. Тобто, підготовка до школи та дорослого життя не можуть виступати провідними гаслами та постулатами дошкільної педагогіки. Дошкільний вік є критичним періодом у розвитку дитини, коли формуються основні навички, ставлення та цінності. Якість освіти в цьому віці визначає подальший успіх дитини у навчанні та житті загалом. Але вкрай важливо, щоб період дошкільня був сповнений приємними емоційними спогадами, спілкування з дорослими – батьками та вихователями.

Не можемо не зупинитись на такому ціннісному векторі інклюзивності системи дошкільної освіти. Сучасні дошкільні заклади мають бути орієнтовані на створення інклюзивного середовища, де кожна дитина, незалежно від її індивідуальних особливостей, має можливість отримати якісну освіту та розвиток.

Залучення сучасних технологій та інноваційних методик навчання сприяє підвищенню ефективності освітнього процесу та зацікавленості дітей у пізнанні всесвіту, тож виокремлюємо ще один ціннісний вектор сучасної дошкільної освіти – впровадження інноваційних освітніх технологій у систему роботи ЗДО.

І, нарешті, останній вектор – це піклування про безпеку та здоров'я дітей дошкільного віку в умовах повномасштабного вторгнення рф на територію України.

Таким чином, сучасна дошкільна освіта має бути сфокусована на: переорієнтації на ціннісно-сислову парадигму освіти, впровадження інноваційних технологій роботи з дітьми, проектування й реалізацію інклюзивного освітнього середовища, піклування про безпеку та здоров'я дошкільників, якісну підготовку майбутніх вихователів дітей раннього і дошкільного віку.

Список використаних джерел

1. Бадер С. О. Система формування ціннісно-сислових орієнтацій майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у фаховій підготовці: дис. доктора пед.наук, 2020. 576 с.

2. Бадер С. О., Починкова М. М. Формування критичного мислення особистості в контексті ціннісно-сислової парадигми освіти. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 2023. № 4(358). С. 35–44.

3. Пелех Ю. В. Ціннісно-сисловий концепт професійної підготовки майбутнього педагога: монографія. 2009. 400 с.